

Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria

Situations that Facilitate the Use of Illicit Drugs in High School Adolescents

Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez^a, Francisco Rafael Guzmán-Facundo^b, María Magdalena Alonso-Castillo^b, Mario Enrique Gámez-Medina^a, Carolina Valdez-Montero^a

Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de consumo de drogas y conocer las situaciones que incrementan la probabilidad de consumir drogas ilícitas en los adolescentes. La muestra estuvo compuesta por 443 adolescentes de preparatoria con edades entre 15 y 18 años. Para la colecta de datos se utilizó una cédula de datos personales, una escala para medir la prevalencia de consumo de drogas ilícitas y una subescala del instrumento de Rodríguez et al. 2007 basado en los conceptos de la teoría de la conducta planificada. En relación a la prevalencia de consumo de drogas ilícitas se encontró que el 7.2% de los adolescentes ha consumido alguna droga ilícita alguna vez en la vida, destacando la marihuana como la droga de preferencia para su consumo. Para conocer las situaciones que incrementan la probabilidad de consumir drogas se utilizó la razón de productos cruzados (Odds ratio), encontrándose que las principales situaciones son: el estar con amigos mientras las usan y encontrarse en situaciones donde se puedan sentir seguros para usarlas. Por sexo se encontró que los hombres perciben mayores situaciones que favorecen el consumo. Se concluye que en los adolescentes es necesario poner en práctica las habilidades sociales y técnicas de rechazo para disminuir la probabilidad de consumo de drogas cuando se encuentren en situaciones de riesgo.

Palabras clave: drogas, abuso de drogas, adolescentes, droga ilícita, marihuana.

Introducción

El fenómeno de las drogas es considerado un grave problema de salud pública porque afecta

Abstract

The purpose of this study was to determine the prevalence of drug use and to know the situations that increase the probability of using illicit drugs among adolescents. The sample consisted of 443 high school adolescents between the ages 15 and 18 years old. The data collection included a personal data card, a scale to measure the prevalence of illicit drug use, and a subscale of Rodríguez et al. 2007 based on the concepts of the theory of planned behavior. Regarding the prevalence of illicit drug use, it was found that 7.2% of adolescents have used some illicit drug in their lifetime, marijuana being the drug of choice. To know the situations that increase the probability of the consumption of drugs, the ratio of products cross (odds ratio) was calculated, finding that the main situations are: being with friends while using them, being in situations where they can feel safe to use them, among others. By sex, it was found that men perceive greater situations that favor consumption. It is concluded that adolescents need social and technical rejection skills to reduce the probability of drug use when they are at risk.

Keywords: drugs, drug abuse, teenagers, illicit drug, marijuana.

la salud de los consumidores, sus familias y de la sociedad. De acuerdo al reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el 2016 al menos 247 millones de

^a Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela Superior de Enfermería Mochis, Fuentes de Poseidon s/n, C.P. 81210, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México.

^b Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Enfermería, Gonzalitos 1500, C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León, México.

Correspondencia: Mario Enrique Gámez Medina
Universidad Autónoma de Sinaloa
Correo electrónico: mario.gamez@uas.edu.mx

personas habían consumido alguna droga y de esas personas, 29 millones desarrollaron trastornos relacionados con las drogas, tanto físicos, como psicológicos y sociales (Martínez, Salazar, Pedroza, Ruiz, & Ayala, 2008; National Institute on Drug Abuse [NIDA], 2014).

Aun cuando se conocen las consecuencias del consumo de drogas, dicho consumo va en aumento de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], & Secretaría de Salud [SSA], 2011). La prevalencia de consumo en el último año de drogas ilícitas como la marihuana, cocaína y sus derivados (heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) se duplicó en la población adolescente de 12 a 17 años pasando del 1.0% en el 2002 al 2.0% en el 2011, destacando el consumo de marihuana como la principal droga de consumo (INPRFM, et al., 2011). En el 2010 el reporte de los 10 factores de riesgo para la carga de enfermedades medidas a través de los años de vida ajustados (perdidos) por discapacidad (AVAD) menciona que el consumo de drogas es la séptima causa de los AVAD en población de 15 a 49 años y la sexta causa en población de 5 a 14 años (Shield & Rehm, 2015).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014, se encontró que el 17.2% de los adolescentes escolares han consumido alguna droga en su vida, el 12.2% en el último año y el 6.7% en el último mes. En Nuevo León específicamente el 19.6% de los adolescentes de preparatoria ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en la vida, el 13.3% en el último año y el 7.2% en el último mes. (INPRFM, Comisión Nacional Contra las Adicciones [CONADIC], & SSA, 2015).

A través de los años los adolescentes se han identificado como un grupo de edad que presenta mayor riesgo de involucrarse en este tipo de conductas riesgosas como el consumo de drogas, además de que hoy están más expuestos al uso de drogas que las generaciones anteriores. El que los adolescentes constituyan un grupo en riesgo puede comprenderse al recordar que la adolescencia es considerada como una fase crucial en la vida de los individuos en términos de formación de hábitos y conductas, ya que se encuentran en búsqueda de experiencias, de identidad y de pertenencia (INPRFM, et al.,

2011; López & Da Costa, 2008; Osorio, Ortega, & Pillon, 2004).

El consumo de drogas es un fenómeno complejo y multifactorial, la literatura muestra factores de riesgo para el inicio del consumo de drogas ilegales, entre los que se destacan: el ser adulto, el tener tendencias a actuar compulsiva y agresivamente, el tener amigos consumidores, el estar expuesto a conflictos y a violencia familiar, el que exista consumo de sustancias en el hogar y el tener un bajo control conductual, además de tener un inicio temprano de consumo de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco (Díaz & García-Aurrecochea, 2008; Guzmán & Pedrão, 2008; López & Da Costa, 2008; Saravia, Gutiérrez, & Frech, 2014).

Una teoría que ha tratado de explicar la conducta del consumo de drogas es la Teoría de la Conducta Planificada (Ajzen & Fishbein, 1980). Esta incorpora factores cognitivos y factores relacionados con el inicio y consumo de drogas. El control conductual relacionado con el consumo de drogas es definido como la creencia personal de la capacidad de controlar las situaciones o factores que facilitan realizar una conducta. Incluye tanto factores internos como externos, entre los internos se encuentran las habilidades físicas y psicológicas (incluida la fuerza de voluntad), y en los externos: el tiempo, la oportunidad, los medios y la dependencia de terceros.

El control conductual está formado por dos constructos, por un lado las creencias de control que se refieren a la percepción de la presencia o ausencia de factores y/o situaciones externas que favorecen realizar la conducta. Por otro lado, la fuerza percibida que se refiere a la percepción de poder controlar las creencias del control (Ajzen, 1991). Esto implica que si el sujeto percibe que es capaz de ejecutar una determinada conducta en situaciones que favorezcan el consumo entonces tendrá una mayor intención para realizarla. Para fines de este estudio sólo se abordó la percepción de las situaciones que favorecen el consumo de drogas.

Existe evidencia que el control conductual sobre el consumo de drogas es el componente que mayor predice el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes. Entre las drogas que se han estudiado de acuerdo con la revisión de la literatura encontramos: alcohol, tabaco, marihuana,

cocaína y metanfetaminas (Conner & McMillan, 1999; Olivar & Carrero, 2007; Saiz, 2008).

Sin embargo, no se han localizado estudios realizados en adolescentes mexicanos que aborden la percepción de situaciones que favorezcan el consumo de drogas ilícitas. Se localizó un estudio realizado por Cortés, Espejo, Giménez, Luque, Gómez y Motos en el 2011, en población española con edades entre 14 y 18 años, donde se encontró que las dos situaciones en que los adolescentes reconocen mayor pérdida de control para el consumo de alcohol son las relacionadas al botellón¹ y las de celebración sea cual sea el motivo, es por ello que ante la falta de literatura sobre esta variable de estudio, se propone investigar las situaciones que expliquen el consumo de drogas ilícitas en adolescentes mexicanos. Así mismo los resultados de este estudio servirán en un futuro como base para la creación de programas preventivos en el uso de drogas lícitas e ilícitas, donde se tomen en cuenta estas situaciones para evitar que los adolescentes se expongan a ellas y que los padres/madres de familia presten especial atención a estas situaciones. Por lo anterior el propósito del presente estudio fue determinar la prevalencia de consumo de drogas y conocer las situaciones que incrementan la probabilidad de consumir drogas ilícitas en los adolescentes de preparatoria.

Metodología

El diseño del estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, los participantes fueron 443 adolescentes de preparatoria. La población de estudio estuvo conformada por 1378 adolescentes de una preparatoria pública del área Metropolitana de la ciudad de Monterrey. La determinación del tamaño de la muestra se estimó a través del programa N'Query Advisor (Elashoff, 2007), considerando que el principal parámetro a estimar fue una proporción (p), con un nivel de confianza del 95%, con límite de error de estimación de .04, para un enfoque conservador de 50% ($p=q=1/2$) y considerando una población de 1378, dando como resultado una muestra de 414, sin embargo, se consideró una tasa de no respuesta del 5% dando como muestra final 443 adolescentes.

Para medir las variables que integraron este estudio, se utilizaron dos instrumentos y una cédula de datos personales para conocer los datos socio-demográficos como edad, sexo y grado escolar. El primer instrumento midió las situaciones que facilitan el consumo de drogas ilícitas y el segundo el consumo de drogas ilícitas.

El primer instrumento está basado en los conceptos de la Teoría de la Conducta Planificada, fue elaborado por Rodríguez-Kuri, Díaz-Negrete, Gracia-Gutiérrez, Guerrero-Huesca, & Gómez-Maqueo (2007) originalmente el instrumento mide actitudes, normas subjetivas, control conductual percibido e intenciones para el consumo de drogas. Para fines de este estudio solo se tomaron los apartados que corresponden a las creencias de control conductual orientadas a medir las situaciones que favorecen el consumo de drogas a través de 15 preguntas, con opciones de respuesta de frecuencia, un ejemplo de pregunta es la siguiente: en los últimos 6 meses ¿Con que frecuencia has convivido con amigos que usan drogas?, con 5 opciones de respuesta que van desde "nunca (1)" hasta con "muchas veces (5)". El instrumento tiene una puntuación de 15 a 75 sin embargo, para fines de tratamiento estadístico se convirtió en índices tomando el valor de 0 a 100 lo que indica que a mayor puntuación mayor exposición a situaciones que favorezcan el consumo de drogas.

El segundo instrumento fue el historial del consumo de drogas ilícitas, este instrumento consta de 5 preguntas las cuales cuestionan el uso de drogas (marihuana, cocaína, inhalantes, metanfetaminas y alguna otra droga) alguna vez en la vida, en el último año y en los últimos 30 días. Este instrumento se tomó de la cédula para medir la dependencia de drogas publicada en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (Secretaría de Salud, 1999).

El presente proyecto de investigación fue aprobado por los Comités de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y posteriormente por los directivos de una preparatoria pública del área Metropolitana de Nuevo León y se apegó a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos según los linea-

¹ La palabra "botellón" refiere a una reunión de jóvenes en la vía pública, donde su actividad principal es la alta ingesta de alcohol en un corto periodo de tiempo.

mientos establecidos por el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos (Secretaría de Salud, 1987). La selección de los sujetos de estudio se hizo a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple, una vez que se identificaron los participantes se les invitó a participar en el estudio y se les hizo entrega del consentimiento y asentimiento informado, mismo que se les solicitó fuera firmado por el padre, madre o tutor para el día del llenado de los instrumentos de medición; se les explicó el objetivo y la importancia de su participación. Los instrumentos se aplicaron en un lapso de 20 a 25 minutos por medio de cuestionarios auto aplicados a lápiz y papel.

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versión 22.0. Primeramente se evaluó la confiabilidad de los instrumentos a través del coeficiente Alpha de Cronbach y para dar respuesta al objetivo se utilizó la estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y variabilidad como frecuencias, proporciones, estimación puntual, desviación estándar, medias y medianas, además se hizo comparación

por grupos y se estimó el riesgo a través de productos cruzados (Razón de momios [Odds Ratio]).

Resultados

Se permitió caracterizar a los adolescentes del estudio, donde el 51.2% del total de la muestra eran mujeres, respecto al grado escolar el 58.7% se encontraban en primer semestre y el resto en tercer semestre.

La muestra estuvo conformada por 443 adolescentes de preparatoria con una media de edad de 15 años (DE=.64). Para conocer la distribución de las variables del estudio se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para verificar la de normalidad con corrección Lilliefors, y los resultados no presentaron normalidad en su distribución por lo que se decidió utilizar estadística no paramétrica para dar respuesta al objetivo de estudio (Tabla 1). Cabe destacar que la variable de situaciones que favorecen el consumo de drogas tomó un valor que oscila entre 0 a 100 de acuerdo a los índices calculados.

Tabla 1. Prueba corregida de Kolmogorov-Smirnov para las variables continuas; edad y situaciones que facilitan el consumo de drogas.

Variable	\bar{X}	Mdn	Valor		Desvia- ción Típica	Desvia- ción absoluta	Diferencias más significativas		Grados de libertad	D	Valor Z	Significancia bilateral
			Min	Max			Pos	Neg				
Edad	15.63	16.00	15.00	18.00	0.629	0.290	0.290	-0.273	443	0.290	6.112	0.001
SFC	16.04	11.66	0.00	88.33	15.97	0.161	0.161	-0.158	443	0.161	3.389	0.001

Nota: SFC=Situaciones que Facilitan el Consumo \bar{X} = Media, Mdn= Mediana, DE= Desviación Estándar, D= Distribución n=443

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2 se muestra la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida, en el último año y en el último mes, observándose que el 7.2% de los participantes ha consumido una sustancia psicoactiva alguna vez

en la vida, el 4.3% en el último año y el 1.6% en el último mes. Es importante destacar que la sustancia ilegal de mayor preferencia entre los adolescentes es la marihuana, seguido de los inhalantes y cocaína.

Tabla 2. Prevalencia del consumo de drogas.

Consumo de drogas	Alguna vez en la vida			En el último año			En el último mes		
	P (%)	95% IC		P (%)	95% IC		P (%)	95% IC	
		LI	LS		LI	LS		LI	LS
Alguna droga	7.2	4.8	9.6	4.3	2.3	6.1	1.6	0.4	2.7
Marihuana	6.1	3.8	8.3	3.8	2.0	5.6	1.6	0.4	2.7
Cocaína	1.1	0.1	2.1	0.9	0	1.7	0.2	0.2	0.6
Inhalantes	1.8	0.5	3.0	0.7	0	1.4	0.2	0.2	0.6
Metanfetaminas	0.7	0	1.4	0.5	0.1	1.0	0	0	0
Otra droga	1.1	0.1	2.1	0.7	0	1.4	0	0	0

Nota: P= Proporción, IC= Intervalo de Confianza

n= 443

Fuente: Elaboración propia.

Para describir la prevalencia del consumo de drogas en los adolescentes por edad y sexo, se muestran los resultados en la Tabla 3. Al realizar el análisis para determinar las diferencias, se encontró una diferencia significativa en el con-

sumo alguna vez en la vida por sexo, destacando que los hombres son mayormente consumidores en comparación con las mujeres. Por edad, las prevalencias de consumo no mostraron diferencias significativas.

Tabla 3. Prevalencia de consumo de drogas ilícitas según sexo y edad.

	Alguna vez en la vida				En el último año				En el último mes			
	No	Sí	χ^2	Valor p	No	Sí	χ^2	p	No	Sí	χ^2	Valor p
	%	%			%	%			%	%		
Sexo												
Mujer	96.0	4.0	7.37	0.007	97.4	2.6	3.07	0.080	99.1	0.9	1.46	0.226
Hombre	89.4	10.6			94.0	6.0			97.7	2.3		
Edad												
15	94.4	5.6	1.89	0.388	95.5	4.5	1.91	0.384	98.5	1.5	0.733	0.693
16	91.9	8.1			96.7	3.3			98.1	1.9		
17	88.9	11.1			91.7	8.3			100.0	0		

Nota: χ^2 = Chi Cuadrada

n= 443

Fuente: Elaboración propia.

Para conocer las situaciones que incrementan la probabilidad del consumo de drogas en los adolescentes se calculó el riesgo de consumo de drogas por cada situación de la escala a través de la razón de productos cruzados (Odds ratio), los resultados (Tabla 4) indican que las situaciones con mayor

riesgo de favorecer el inicio del consumo de drogas son: el estar con amigos mientras las usan, el estar en situaciones en que pueden sentirse seguros para usarlas, pensar que los efectos son agradables, usarlas sin ser sorprendidos e ir a fiestas o conciertos en los cuales es posible que haya drogas.

Tabla 4. Situaciones que incrementan la probabilidad del consumo de drogas en los adolescentes.

Situaciones	Consumo alguna vez en la vida		χ^2	Valor p	OR	95% IC
	Sí	No				
	Con/Sin situación	Con/Sin situación				
Ir a fiestas, conciertos, antros, en los cuales es posible que haya drogas	30/2	230/181	17.4	0.001	11.8	2.7-50.0
Sentirse seguro(a) de poder probarla sin peligro	22/10	87/324	36.2	0.001	8.1	3.7-17.9
Pensar que los efectos son agradables	27/5	109/302	46.7	0.001	14.9	5.6-39.8
Sentir curiosidad	27/5	130/281	36.0	0.001	11.6	4.3-30.9
Sentirse en confianza para probarla	21/11	69/342	43.7	0.001	9.4	4.3-20.5
Usarla sin ser sorprendido	24/8	69/342	60.6	0.001	14.8	6.4-34.4
Estar con amigos mientras la usan	29/3	150/261	36.1	0.001	16.8	5.0-56.1
Pensar que conocen lo suficiente sobre los efectos de las drogas	28/4	292/119	4.0	0.045	2.8	0.97-8.3
Estar en situaciones en que pueden sentirse seguro(a) para usarla	24/8	62/349	68.1	0.001	16.8	7.2-39.2
Sentir que se puede adquirirla sin correr riesgos	20/12	72/339	36.5	0.001	7.8	3.6-16.7
Sentir que sabes cómo prepararla y consumirla	16/16	46/365	37.1	0.001	7.9	3.7-16.9
Crear que se puede conseguir fácilmente	23/9	137/274	19.1	0.001	5.1	2.3-11.3
Estar seguro de poder probarla sin quedarte bajo los efectos	20/12	54/357	51.9	0.001	11.0	5.0-23.8
Tener dinero para comprarla	22/10	139/272	15.6	0.001	4.3	1.9-9.3

Nota: χ^2 = Chi Cuadrada, OR = Odds Ratio, IC = Intervalo de Confianza

n = 443

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, para conocer la diferencia entre las situaciones que facilitan el consumo de drogas por consumidores y no consumidores (Tabla 5) se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, los resultados muestran diferencias significativas des-

tacando que los adolescentes que han consumido cualquier tipo de droga alguna vez en la vida tienen medias y medianas más altas que aquellos que nunca han experimentado el consumo en relación a estas situaciones.

Tabla 5. Prueba de U de Mann-Whitney para las variablesituaciones que facilitan el consumo de drogas por consumo de drogas alguna vez en la vida y en el último mes.

Situaciones que facilitan el consumo de drogas		N	\bar{X}	Mdn	DE	Valor z	U	Valor p
Consumo								
Alguna vez en la vida	No	411	13.97	10.00	13.64	-7.567	1307.5	0.001
	Sí	32	42.60	38.33	19.74			
En el último mes	No	436	15.27	11.66	14.75	-4.334	72.50	0.001
	Sí	7	64.04	63.33	16.60			

Nota: \bar{X} = Media, Mdn= Mediana, DE= Desviación Estándar, U= U de Mann Whitney

n= 443

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida fue del 7.2%, mostrando mayor prevalencia de consumo el sexo masculino. Estos resultados son superiores a lo reportado en población general por la ENA en el 2011 (INPRFM, et al., 2011). Sin embargo, esta cifra es inferior a los datos reportados por el ENCODE en el 2014 donde se menciona que el 19.6% de los adolescentes de preparatoria del estado de Nuevo León han consumido drogas ilegales alguna vez en la vida. Estos resultados deben ser considerados como relevantes por las consecuencias y daños que provocan el consumo de drogas en el organismo y por los problemas sociales que actualmente enfrenta nuestro país. Aunado a que en la adolescencia, la inmadurez y el constante desarrollo en el que se encuentran hace a los jóvenes más vulnerables para convertirse en dependientes a las sustancias con mayor rapidez (Álvarez, 2004; Romer, Duckworth, Sznitman, & Park, 2010). La droga más consumida fue la marihuana, resultado que concuerda con los reportes nacionales y mundiales (INPRFM, et al., 2011; INPRFM, et al., 2015; ONUDC, 2016; Vasters & Pillion, 2011). Esta situación podría relacionarse con la valoración que los adolescentes hacen de la marihuana pues la asumen como la menos nociva al contrastarla con otras drogas ilícitas. Incluso le atribuyen propiedades curativas y la consideran una sustancia natural (Guzmán, García, Rodríguez, & Alonso, 2014; Guzmán & Pedrão, 2008; Quimbayo-Díaz & Olivella-Fernández, 2013).

Las diferencias por sexo indican lo referido con la ENA 2011, donde se muestra que existen prevalencias de consumo más altas en los hombres, esto se explica por cuestiones culturales donde el hombre tiende a experimentar prácticas más riesgosas en comparación con las mujeres (Chávez-Hernández, Macías-García, Páramo-Castillo, Martínez, & Ojeda, 2005; Valdez, Moral, Benavides, Castillo, & Onofre, 2014). Además, estos datos concuerdan con los reportados por el ENCODE 2014, donde los hombres son los mayores consumidores de las diferentes sustancias psicoactivas. Estos resultados pueden explicarse ya que los hombres como anteriormente se mencionó están expuestos a mayores situaciones donde se favorece el consumo de drogas y a la práctica de diferentes conductas de riesgo (INPRFM, et al., 2015).

Con respecto a la percepción que tienen los adolescentes de las situaciones que pueden facilitar el inicio del consumo de drogas, ellos refirieron mayormente el estar con amigos que consumían drogas, estar en situaciones seguras para usarla, pensar que los efectos pueden ser agradables, usarlas sin ser sorprendido e ir a fiestas o conciertos en donde es posible que haya drogas. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Vasters & Pillion (2011), que mencionan que el tiempo libre y las fiestas son las situaciones que favorecen la aproximación con las drogas, además Quimbayo-Díaz & Olivella-Fernández (2013) mencionan que la relativa facilidad con la que se consigue la droga es lo que la convierte en un factor determinante que

contribuye e incentiva el consumo (Saravia, Gutiérrez & Frech, 2014).

Ajzen (2002) menciona que la distinción entre factores externos y factores internos favorece una conducta que puede tener implicaciones importantes, dado que explica que el éxito o el fracaso sobre el consumo de drogas atribuido al adolescente se presenta cuando las causas se perciben por factores internos, pero no así cuando se perciben por causas o factores externos, lo que implica que factores externos pueden estar fuera del control voluntario del adolescente e influir directamente en la conducta.

Al observar la variable de situaciones que facilitan el consumo de drogas por edad no se mostraron diferencias significativas, lo que pone de manifiesto que en esta población estudiantil las capacidades de resistir el consumo de drogas en diferentes situaciones donde se puede favorecer el consumo de drogas no son afectadas por la edad, esto puede estar explicado por las características homogénea de esta población. Sin embargo, al observar las diferencias por sexo, se destaca que los hombres perciben mayores situaciones que favorecen el consumo de drogas en comparación con las mujeres, lo que indica que los hombres están más expuestos a situaciones que favorecen el consumo de drogas (Guzmán et al., 2014). Esto se podría explicar por la naturaleza del hombre en la sociedad, donde es permitido que el hombre se exponga a más situaciones de riesgo (Valdez et al., 2014).

Conclusiones

El 7.2% de los adolescentes han consumido alguna droga ilegal en su vida, siendo la marihuana la de mayor consumo. En relación a las situaciones que incrementan la probabilidad de consumo de drogas se encontró que los adolescentes perciben que son el estar con amigos que están consumiéndolas, el encontrarse en algún lugar seguro para consumirlas, además de asistir a lugares donde haya drogas. De la misma forma, se encontró que los adolescentes consumidores identifican mayormente las situaciones donde incrementan su consumo.

Estos datos resultan alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad de trabajar con los

centros educativos y los padres de familia para disminuir estas situaciones de riesgo que incrementan la probabilidad de que los adolescentes tengan su primer contacto con las drogas.

Por otra parte, es necesaria la implementación de programas preventivos para reforzar las habilidades sociales y la práctica de las técnicas de rechazo para el consumo de drogas, cuando se encuentren en alguna situación de riesgo. Es importante también incorporar como variable de estudio la comunicación familiar y la conducta de los adolescentes en la escuela para comprender mejor la conducta de consumo de drogas por parte de los adolescentes escolares.

Agradecimientos

Esta investigación se llevó a cabo con el apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–83.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Álvarez, B. J. (2004). *Los jóvenes y sus hábitos de salud: Una investigación psicológica e intervención educativa*. México: Fondo UANL/Trillas.
- Chávez-Hernández, A. M., Macías-García, L. F., Páramo-Castillo, D., Martínez, H. C., & Ojeda R. D. (2005). Consumo de drogas en estudiantes del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato. *Acta Universitaria*, 15(1), 13–21.
- Conner, M. & Mcmillan, B. (1999). Interaction effects in the theory of planned behaviour: Studying cannabis use.

- British Journal of Social Psychology*, 38(2), 195–222.
- Cortés, M. T., Espejo, B., Giménez, J. A., Luque, L., Gómez, R., & Motos, P. (2011). Creencias asociadas al consumo intensivo de alcohol entre adolescentes. *Salud y drogas*, 11(2), 179–202.
- Díaz, N. B. & García-Aurrecochea, R. (2008). Factores psicosociales de riesgo de consumo de drogas ilícitas en una muestra de estudiantes mexicanos de educación media. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 24(4), 223–32.
- Elashoff, J. D. (2007). *nQuery Advisor* (versión 7.0) [Software de computación]. Los Ángeles, CA, Estados Unidos: Statistical Solutions Ltd.
- Guzmán, F. F. R., García, S. B. A., Rodríguez, A. L., & Alonso, C. M. M. (2014). Actitud, norma subjetiva y control conductual como predictores del consumo de drogas en jóvenes de zona marginal del norte de México. *Frontera Norte*, 26(51), 53–74.
- Guzmán, F. F. R., & Pedrão, L. J. (2008). Factores de riesgo personales e interpersonales en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes y jóvenes marginales de bandas juveniles. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 16(3), 368–74. doi: 10.1590/S0104-11692008000300006
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], & Secretaría de Salud [SSA]. (2011). *Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas*. Recuperado de www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz [INPRFM], Comisión Nacional Contra las Adicciones [CONADIC], & Secretaría de Salud [SSA]. (2015). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas*. Recuperado de www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
- López, G. K. S. & Da Costa, J. M. L. (2008). Conducta Antisocial y Consumo de Alcohol en Adolescentes Escolares. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 16(2), 299–305.
- Martínez, M. K. I., Salazar, G. M. L., Pedroza, C. F. J., Ruiz, T. G. M., & Ayala, V. H. E. (2008). Resultados preliminares del Programa de Intervención Breve para Adolescentes que Inician el Consumo de Alcohol y otras Drogas. *Salud Mental*, 31, 119–27.
- National Institute on Drug Abuse [NIDA]. (2014). *Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción*. Maryland, Estados Unidos: NIH-NIDA. Recuperado de <https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/la-adiccion-y-la-salud>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2016). *Resumen Ejecutivo: Informe Mundial sobre las Drogas 2016*. Recuperado de <http://www.unodc.org/wdr2016/>
- Olivar, A. Á., & Carrero, B. V. (2007). Análisis de la intención conductual de consumir cannabis en adolescentes: desarrollo de un instrumento de medida basado en la teoría de la conducta planificada. *Trastornos Adictivos*, 9(3), 184–205. doi: 10.1016/S1575-0973(07)75645-3
- Osorio, R. E. A., Ortega, D. M. N. M., & Pillon, S. C. (2004). Factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolescentes. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 12(número especial), 369–75. doi: 10.1590/S0104-11692004000700011
- Quimbayo-Díaz, J. H., & Olivella-Fernández, M. C. (2013). Consumo de marihuana en estudiantes de una universidad colombiana. *Revista de Salud Pública*, 15(1), 32–43.
- Rodríguez-Kuri, S. E., Díaz-Negrete, D. B., Gracia-Gutiérrez, D. V. S. E., Guerrero-Huesca, J. A., & Gómez-Maqueo, E. L. (2007). Capacidad predictiva de la Teoría de la Conducta Planificada en la intención y uso de drogas ilícitas entre estudiantes mexicanos. *Salud Mental*, 30(1), 68–81.
- Romer, D., Duckworth, A. L., Sznitman, S., & Park, S. (2010). Can Adolescents Learn Self-control? Delay of Gratification in the Development of Control over Risk Taking. *Prevention Science*, 11(3), 319–30. doi: 10.1007/s11121-010-0171-8.Can
- Saiz, G. J. (2008). Psicología Social de la Salud sobre el consumo adictivo de cocaína: un modelo psicosocial sintético. *Intervención Psicosocial*, 17(1), 61–74.

- Saravia, J. C., Gutiérrez, C., & Frech, H. (2014). Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación secundaria. *Revista Peruana de Epidemiología*, 18(1), 1–7.
- Secretaría de Salud. (1999). *NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones*. México: SSA. Recuperado de <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/028ssa29.html>
- Secretaría de Salud (1987). *Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud*. México, DF. Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>
- Shield, K. D., & Rehm, J. (2015). Global risk factor rankings: the importance of age-based health loss inequities caused by alcohol and other risk factors. *BMC Research Notes*, 8(1), 231. doi: 10.1186/s13104-015-1207-8
- Valdez, M. C., Moral, D. L. R. J., Benavides, T. R. A., Castillo, A. L., & Onofre, R. D. J. (2014). Revisión sistemática de predictores socioculturales y psicológicos de conductas sexuales de riesgo para VIH en hombres. *Horizonte de Enfermería*, 25(1), 47–60.
- Vasters, G. P., & Pillon, S. C. (2011). Uso de Drogas por adolescentes: sus percepciones sobre adhesión y el abandono del tratamiento especializado. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 19(2), 1–8.

Recibido: 5 de julio de 2017

Corregido: 25 de agosto de 2017

Aceptado: 26 de agosto de 2017

Conflicto de interés: No existe conflicto de interés